

EVALUACIÓN DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE LAS SEMILLAS DE *Passiflora edulis* Y SU EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE *Escherichia coli* (ATCC 25922)

EVALUATION OF THE HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF THE SEEDS OF *Passiflora edulis* AND ITS EFFECT ON GROWTH *Escherichia coli* (ATCC 25922)

NIRZA DE LA CRUZ NOGUERA-MACHADO, LUIS EDGARDO OJEDA, MARÍA JIMÉNEZ, MARÍA KREMISISKY, INGRID DEL VALLE VELÁSQUEZ, FRANKLIN PACHECO

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Instituto de Investigaciones Biomédicas Francisco Javier Triana Alonso, Maracay, Venezuela
E-mail: lojeda2@uc.edu.ve

RESUMEN

Los subproductos provenientes del procesamiento de frutas tropicales son ricos en compuestos bioactivos, que pueden ser aprovechados para la formulación de nuevos productos. En esta investigación se elaboró un extracto etanólico a partir de las semillas de *Passiflora edulis* var. *flavicarpa* y se determinó su efecto sobre el crecimiento de la cepa ATCC 25922 de *Escherichia coli*. El extracto fue preparado mediante la técnica de maceración en frío y fue concentrado con un rotaevaporador. Se determinó el contenido de fenoles totales mediante la técnica de Folin-Ciocalteu, encontrando un promedio de 68,7 mg de ácido gálico/g de extracto. El efecto antibacteriano fue evaluado mediante el análisis de las curvas de crecimiento de *E. coli*, cultivada en caldo nutritivo con adición del extracto a diferentes concentraciones (1,7; 3,3; 5,0; 6,7 y 8,3%). Se encontró que todas las concentraciones probadas ocasionaron una disminución significativa del crecimiento, con una reducción en la velocidad específica de hasta 85,7% a la máxima concentración probada. Por último, se planteó un modelo de regresión lineal a fin de estimar la concentración mínima inhibitoria del extracto obteniéndose un valor de 10,25%. El resultado confirma el potencial del extracto de semilla de *P. edulis* como antibacteriano y puede ser probado contra otras bacterias Gram negativas.

PALABRAS CLAVE: Passifloraceae, actividad antibacteriana, fenoles totales.

ABSTRACT

The residue from the processing of tropical fruits are rich in bioactive compounds, which can be used for the formulation of new products. In this research, an ethanolic extract was elaborated from the seeds of *Passiflora edulis* var. *flavicarpa* and its effect on the growth of a strain of *Escherichia coli* ATCC 25922 was determined. Extract was prepared using the cold maceration technique and was concentrated with a rotaevaporator. The content of total phenols was determined by the Folin-Ciocalteu technique, finding an average of 68.7 mg of gallic acid/g of extract. The antibacterial effect was evaluated by analyzing the growth curves of *E. coli*, cultivated in nutritious broth with addition of the extract at different concentrations (1.7, 3.3, 5.0, 6.7 and 8.3%). It was found that all tested concentrations caused a significant decrease in bacterial growth, with a reduction in specific velocity of up to 85.7% at the maximum concentration tested. Finally, a linear regression model was proposed in order to estimate the minimum inhibitory concentration of the extract, obtaining a value of 10.25%. The result confirms the potential of *P. edulis* seed extract as an antibacterial agent that can be tested against other Gram negative bacteria.

KEY WORDS: Passifloraceae, antibacterial activity, total phenols.

INTRODUCCIÓN

La parchita (*Passiflora edulis*) también conocida como maracuyá o fruta de la pasión, es originaria de América y pertenece a la familia Passifloraceae, la cual cuenta con 26 géneros y 910 especies en todo el mundo (Stevens 2012). Los genotipos amarillo (*Passiflora edulis* var. *flavicarpa*) y púrpura (*Passiflora edulis* var. *edulis*) son los más cultivados a nivel mundial y Brasil es el principal productor y consumidor de éstas (Meletti *et al.* 2005). En Venezuela, para el año 2006 existían aproximadamente unas 2.000

hectáreas cultivadas con pasifloras, de las cuales el 80% correspondían a *P. edulis* var. *flavicarpa*. Entre los estados productores destacan Zulia, Mérida, Barinas, Aragua, Apure, Táchira, Monagas y Yaracuy (Lugo 2006). Los compuestos bioactivos presentes en las pasifloras, tales como flavonoides, taninos, vitamina C y ácidos orgánicos, han despertado el interés para el desarrollo de productos funcionales tanto en la industria cosmética, farmacéutica y de alimentos (Ota y Yokoyama 2010, Gadioli *et al.* 2018). Entre las propiedades nutraceuticas principales de esta familia

destacan, entre otras, el diurético, antibacteriano, antiespasmódicas, insecticida y sedativas (López-Vargas *et al.* 2013, Cabrera *et al.* 2014).

Esta fruta se comercializa tanto para consumo fresco como procesado esencialmente en jugos, mermeladas y licores, siendo de gran importancia a nivel agroindustrial (Martínez-Jaimes *et al.* 2017). Se estima que el residuo de la producción de jugo de maracuyá alcanza el 40% de la cantidad de las frutas procesadas y que aproximadamente el 90% de los desechos se constituyen por epicarpios (cubiertas) y semillas (Lousada *et al.* 2006). Estos residuos constituyen costos de operación para las industrias y pueden convertirse en un problema ambiental (Malacrida y Jorge 2012), es por ello que surge la necesidad de implementar tecnologías viables para transformar estos residuos en productos útiles de alto valor agregado (Seixas *et al.* 2014).

En general, los subproductos de las frutas tropicales contienen altos niveles de compuestos bioactivos, y en muchos casos, hasta superior a los niveles encontrados en las respectivas pulpas (Ribeiro *et al.* 2014). Soong y Barlow (2004) estudiaron la capacidad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos, de la parte comestible y de las semillas de cinco frutas a saber, aguacate (*Persea americana*), yaca (*Artocarpus heterophyllus*), ojo de dragón (*Dimocarpus longan*), mango (*Mangifera indica*) y tamarindo (*Tamarindus indica*). Los investigadores encontraron que en todos los casos, las semillas mostraron una actividad antioxidante y un contenido fenólico significativamente más alto que las porciones comestibles. Por su parte de Oliveira *et al.* (2009), determinaron la capacidad antioxidante de los residuos de tres frutas: piña (*Ananas comosus*), fruta de la pasión (*Passiflora alata*) y acerola (*Malpighia emarginata*), también conocida como cerecita o semeruco. Los autores elaboraron extractos metanólicos a partir de la pulpa residual, semillas (excepto de la acerola) y pericarpio de las frutas; entre sus hallazgos destacaron que todos los extractos exhibieron capacidad antioxidante frente a diferentes especies reactivas de oxígeno. Por lo que concluyeron, que los residuos pueden ser utilizados en la industria para la elaboración de alimentos funcionales, en beneficio de la salud del consumidor y disminuir el impacto ambiental que ocasionan los residuos.

Específicamente, la riqueza de sustancias bioactivas presentes en las semillas del género *Passiflora* ha sido descrita. Malacrida y Jorge (2012) determinaron la composición química y propiedades físicoquímicas del aceite extraído a

partir de las semillas de *P. edulis* var. *flavicarpa*, mediante la técnica de Soxhlet utilizando éter como solvente. Los autores encontraron altas concentraciones de ácidos grasos insaturados (87,59%), incluyendo linoleico (73,14%) y oleico (13,83%), tocoferoles (499,30 mg/kg) y compuestos fenólicos (1.314,13 mg equivalentes de ácido gálico (GAE)/kg), que potencian el uso de este residuo como fuente de metabolitos de interés para la industria química y farmacéutica. Por su parte, Sabogal-Palma *et al.* (2016) evaluaron las características químicas y biológicas de la semillas, arilo y pericarpio de *P. maliformis* y lo compararon con *P. edulis*. Mediante análisis fitoquímico los autores encontraron altos contenidos de fenoles totales, taninos, flavonoides y antiocianinas en las semillas. En cuanto a la funcionalidad antioxidante, evidenciaron que los compuestos presentes en la semilla y en el pericarpio de *P. maliformes*, tienen ligera capacidad de captar radicales libres y bloquear alguna etapa de la cadena de oxidación, inferior a la observada para *P. edulis*. Al evaluar capacidad antimicrobiana, encontraron que los extractos de semilla de *P. maliformes* exhibieron el mayor potencial bacteriostático, y lo asociaron a la abundancia de metabolitos secundarios y otras sustancias bioactivas presentes en las semillas, principalmente compuestos fenólicos.

Existen otras investigaciones, en las que también se ha observado un efecto antimicrobiano ocasionado por las semillas de *P. edulis* (López-Vargas *et al.* 2013, Oliveira *et al.* 2016, Noguera-Machado *et al.* 2017). En las mismas se ha concluido que dicho efecto, está directamente relacionado con el contenido y tipo de compuestos fenólicos, así como de otras sustancias bioactivas presentes en las semillas.

En general, los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios producidos por las plantas a través de complejas rutas metabólicas de origen mixto (shikimico-acetato y acetato-mevalonato), y de reacciones enzimáticas tales como hidroxilaciones, metilaciones, acetilaciones y glicosilaciones (Sotelo *et al.* 2010). Estos compuestos además de tener importancia desde el punto de vista nutracéutico, por su capacidad antioxidante y los beneficios para la salud, al prevenir o reducir el daño que especies reactivas de oxígeno pueden ocasionar a nivel celular en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (Lim *et al.* 2006); también se les ha atribuido potencial antimicrobiano (Bisignano *et al.* 1999, Sotelo *et al.* 2010). Se ha descrito que a nivel de las células bacterianas, los compuestos fenólicos pueden dañar la permeabilidad de la membrana celular, al reaccionar sus grupos OH con los

peptidoglucanos que conforman la membrana (Bisignano *et al.* 1999).

En consecuencia, en la presente investigación se planteó como un estudio exploratorio para relacionar el efecto antibacteriano de un extracto de semillas de *Passiflora edulis*, con su contenido de fenoles totales. Para ello, se establecieron como objetivos específicos elaborar un extracto etanólico a partir de las semillas de *P. edulis* var. *flavicarpa*, determinar su contenido de fenoles totales y evaluar el efecto sobre el crecimiento de *Escherichia coli*.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales biológicos

Para la elaboración del extracto se emplearon semillas de parchita (*Passiflora edulis* var. *flavicarpa*). Los frutos fueron obtenidos en mercados locales del estado Aragua, Venezuela.

Para el estudio microbiológico se seleccionó la bacteria *E. coli* por ser una bacteria común del ambiente asociada a los seres humanos y estudios previos han demostrado cierta sensibilidad a extractos provenientes de *P. edulis* (Sabogal-Palma *et al.* 2016, Noguera-Machado *et al.* 2017). Específicamente se trabajó con la cepa ATCC 25922 proveniente del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Caracas, Venezuela.

Preparación del extracto

Las semillas de parchita fueron separadas de la pulpa y sometidas a lavado con abundante agua, se secaron en estufa marca VWR Scientific, modelo 1305U (Sheldon Manufacturing, Inc., Cornelius, OR, USA) a ($60 \pm 1^\circ\text{C}$) por 72 horas (Norshazila *et al.* 2010, Noguera-Machado *et al.* 2017). Posteriormente se elaboró el extracto mediante un procedimiento similar al descrito por Noguera-Machado *et al.* (2017), utilizando etanol al 90% como solvente a razón de 120 mL por cada 60 g de semillas secas. El sobrenadante fue sometido a un proceso de separación del solvente utilizando un rotaevaporador Büchi B- 480 (BÜCHI Labortechnik AG, Suiza), hasta obtener un volumen de 4 mL de extracto crudo.

Determinación de fenoles totales

La determinación de fenoles se realizó por el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu desarrollado por Singleton y Rossi (1965), con algunas modificaciones; el cual es un procedimiento ampliamente utilizado por distintos investigadores para la cuantificación de

compuestos fenólicos en materiales vegetales (Soong y Barlow 2004, de Oliveira *et al.* 2009, Cabrera *et al.* 2014). Se tomó un volumen de 50 μL del extracto al cual se le adicionaron 125 μL del reactivo de Folin-Ciocalteu (grado analítico, Merck), la mezcla se agitó y se dejó en reposo por 8 minutos. Posteriormente se adicionaron 400 μL de Na_2CO_3 al 7,1% y se completó con agua destilada hasta 1.000 μL . Después de 1 hora de reposo en oscuridad se leyó la absorbancia a 760 nm, empleando para ello un equipo de absorción molecular Génesis 20 (Thermo Scientific). En paralelo se prepararon soluciones de ácido gálico (Sigma-Aldrich®) entre 50 – 250 $\mu\text{g/mL}$ para construir la curva de calibración ($r^2 = 0,90$). Los resultados se expresaron como mg equivalentes de ácido gálico por g de extracto (mg GAE/g de extracto); los valores se presentan como la media de los análisis realizados por quintuplicado \pm desviación estándar (DE).

Actividad antibacteriana

La evaluación de la actividad antibacteriana se hizo mediante un estudio cinético basado en medidas turbidimétricas, similar al realizado por Noguera-Machado *et al.* (2017). En vista de que estos autores observaron una reducción del crecimiento en cepas de *E. coli* y *S. aureus* al usar 100 μL extracto de semillas de *P. edulis* en 3 mL de medio, equivalente a 3,3 % (v/v); se decidió tomar ese valor como referencia y usar proporciones por encima, iguales y por debajo a dicho valor. Específicamente, se adicionaron en 5 mL de medio Luria-Bertani (LB) estéril volúmenes de extracto equivalentes a 1,7%, 3,3%, 5,0%, 6,7% y 8,3% (v/v). Se preparó un pre-inóculo y a partir de éste se tomó un volumen de células equivalente a 0,1 unidades de absorbancia por mL (0,1 $\text{Abs}_{600}/\text{mL}$), para inocular los tubos Pirex que contenían el medio LB con el extracto. Se incubaron a 37°C bajo agitación continua a 200 rpm y el crecimiento fue monitoreado por el cambio de la absorbancia a 600 nm cada 30 min durante 6 horas. Como control positivo se cultivaron las bacterias en medio LB sin la presencia del extracto, correspondiente a la proporción de 0%. Para ello, se utilizó un incubador New Brunswick Scientific, Controlled Environment Incubator Shaker (New Brunswick Scientific Co., Inc., Edison, New Jersey, USA) y un espectrofotómetro marca Beckman, modelo DU® 650 (Beckman Instruments, Inc., Fullerton, CA, USA).

Los experimentos se realizaron por duplicado y los resultados obtenidos fueron graficados para obtener las curvas de crecimiento y calcular la velocidad de crecimiento específica durante la

fase exponencial del cultivo (μ en Abs₆₀₀/min). También se procedió a estimar mediante análisis de regresión la concentración mínima inhibitoria (CMI) de este extracto sobre la bacteria en estudio.

Análisis estadístico

Para medir el efecto inhibitorio del extracto, en función de la absorbancia sobre la cepa microbiana, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) donde los experimentos son considerados independientes, y la prueba de comparación múltiple de Tukey a un nivel del 5%. Los datos se procesaron utilizando el programa estadístico Minitab 16.0 para Windows. Por otra parte, se graficaron las curvas de crecimiento en función de la concentración del extracto y a partir de estas se realizó un análisis regresión exponencial para determinar la tasa de crecimiento o velocidad específica de crecimiento de la bacteria (μ). Se graficaron estas tasas en función de las concentraciones del extracto y mediante un análisis de regresión lineal se estableció la ecuación que relacionó ambas variables y se procedió a estimar la concentración mínima inhibitoria similar a lo establecido por Pappano *et al.* (1990) y Álvarez *et al.* (2004). Este análisis se realizó por el programa Microsoft Excel 2007©.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contenido de fenoles

El método de extracción empleado permitió recuperar un contenido promedio de fenoles totales de $68,72 \pm 0,69$ mg GAE/g. Este valor resultó similar al obtenido por Oliveira *et al.* (2016) de 75 ± 2 mg GAE/g para un extracto etanólico de semillas de *P. edulis*. Estos mismos investigadores, demostraron que en función del material vegetal, el método de extracción y el tipo de solvente utilizados, los rendimientos en el contenido de fenoles, así como de la actividad antioxidante, varían. Ellos alcanzaron un contenido máximo de $142 \pm 0,4$ mg GAE/g para el extracto de semillas de *P. edulis*, producido mediante maceración usando la mezcla de agua y etanol como solventes.

En otros trabajos relacionados con extractos de semillas del género *Passiflora*, se han descrito niveles inferiores de fenoles. Tal como es el caso de Oliveira *et al.* (2009), que encontraron un valor de 41,2 mg GAE/g de extracto seco en *P. alata*. Mientras que Malacrida y Jorge (2013) al analizar el aceite de semillas de *P. edulis*, describieron un contenido de fenoles totales de 1.314,13 mg/Kg de semillas, equivalente a 1,13

mg/g de semillas. López-Vargas *et al.* (2013) utilizando mezclas de solventes (agua y metanol), obtuvieron un rango de valores entre 0,98 y 4,31 mg GAE/g de muestra analizada. En la investigación conducida por Martínez-Jaime *et al.* (2017), elaboraron extractos de la pulpa-semilla así como del epicarpio-pulpa-semilla de *P. edulis*, y compararon la concentración de fenoles y vitamina C. Encontraron que el extracto de pulpa-semilla contenía un promedio alrededor de 12 mg GAE/g de extracto, superior al de epicarpio-pulpa-semilla que fue alrededor de 8 mg GAE/g.

En vista de estos hechos, no se puede generalizar sobre el contenido de fenoles que se puede encontrar en las semillas de estas plantas, puesto que existe una alta variabilidad tal como lo confirmaron Oliveira *et al.* (2016) y lo concluye Gadioli *et al.* (2018) en su revisión. Lo único que se puede afirmar es que en el presente trabajo se pudo obtener un extracto con un contenido de fenoles totales relativamente alto comparado con otros trabajos.

En cuanto al tipo de grupos fenólicos presentes en el extracto, nada se puede concluir puesto que no se aplicó ninguna técnica que permitiera caracterizarlos. Sin embargo, por investigaciones como la de Carvajal *et al.* (2014) y Sabogal-Palma *et al.* (2016), se presume que son principalmente a flavonoides.

Actividad antibacteriana

En la Figura 1 se observan las curvas de crecimiento en función de la absorbancia, las cuales son un indicativo de la capacidad de inhibición del extracto. Todas las concentraciones estudiadas muestran una disminución de la absorbancia respecto al blanco o control (sin adición de extracto). Este resultado concuerdan con los hallazgos de Noguera-Machado *et al.* (2017), quienes previamente establecieron la capacidad antibacteriana de este extracto frente a esta cepa, mediante el método de difusión. Por otra parte hay que destacar que las cepas de *E. coli* expuestas a las concentraciones más altas del extracto 8,3%, 6,7% y 5,0%, exhibieron los menores niveles de absorbancia, lo que es indicativo de que existe un efecto dosis dependiente del contenido de extracto sobre el crecimiento bacteriano. Mediante el análisis de varianza se corroboró que esta tendencia observada en la figura 1, es significativa (Tabla 1). Lo que permite afirmar que el extracto elaborado a partir de semillas de *P. edulis* inhibe el crecimiento de *E. coli*, y que a medida que se incrementa la concentración del mismo su efecto es mayor.

Este efecto puede asociarse a la presencia de compuestos bioactivos con capacidad antibacteriana en el extracto elaborado, tales como los fenoles. El mecanismo mediante el cual los compuestos fenólicos ocasionan su acción antibacteriana, aún no se ha definido completamente y al parecer puede estar asociado a diversas vías. Algunos autores atribuyen el efecto inhibitorio a daños ocasionados a nivel de la membrana, debido a la interacción de los compuestos fenólicos con las proteínas de la membrana de las bacterias por medio de enlaces de hidrógeno, los cuales pueden provocar cambios en la permeabilidad de la membrana, causando la destrucción celular o la coagulación del contenido celular (Tsuchiya e Inuma 2000, Sengul *et al.* 2009). Otros han asociado el efecto a la inhibición del metabolismo energético (Haraguchi *et al.* 1998), específicamente se ha

demostrado que varios flavonoides (flavonol, flavan-3-ol y flavona) pueden inhibir la ATP-sintasa (Chinnam *et al.* 2010). También se ha relacionado con alteraciones a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos (Plaper *et al.* 2003), que pueden afectar la formación de la membrana y pared celular (Wu *et al.* 2008).

Dado el efecto significativo de las concentraciones se realizó la prueba de comparación de media de Tukey. El análisis permitió establecer que existe un efecto significativo e inversamente proporcional entre la concentración del extracto y el crecimiento bacteriano. Por otra parte, se detectan efectos estadísticamente similares para algunas concentraciones, como por ejemplo para las concentraciones 8,3% y 6,7%.

Figura 1. Curvas de crecimiento de *Escherichia coli* ATCC 25922 expuesta a diferentes concentraciones del extracto hidroalcohólico de semillas de *Passiflora edulis*.

Tabla 1. Análisis de varianza del efecto inhibitorio del extracto bajo estudio.

Fuente	Suma de Cuadrados	Gl	Cuadrado medio	Razón-F	Valor-P
Entre grupos	6,20541	5	1,24108	20,23	0,0000
Intra grupos	9,94029	162	0,0613598		
Total (Corr.)	16,1457	167			

Tabla 2. Pruebas de comparación por Tukey, para el efecto de inhibición por concentración.

Concentración (%)	Casos	Media
6,7	28	0,403182 ^a
8,3	28	0,433468 ^a
5,0	28	0,479646 ^{ab}
3,3	28	0,541614 ^{ab}
1,7	28	0,659204 ^b
0	28	0,968682 ^c

Nota: las letras denotan grupos estadísticamente similares.

Otra información calculada a partir de las curvas de crecimiento fueron las velocidades

específicas, calculadas mediante un análisis de regresión exponencial (Tabla 3). Se determinó que con el incremento de la concentración del extracto se redujo la tasa de crecimiento, alcanzando una inhibición máxima de 85,7% cuando fue incorporado a razón 8,3% en el medio de cultivo.

La representación gráfica de estas velocidades en función de la concentración permitió establecer la ecuación lineal que describe este fenómeno (Fig. 2). De acuerdo con ésta, la concentración de extracto a la cual se lograría una tasa de crecimiento mínima cercana a cero, sería de 10,25%.

Tabla 3. Efecto del extracto sobre la tasa de crecimiento y porcentaje de inhibición.

Concentración de extracto de semilla (%)	Velocidad específica de crecimiento bacteriano (Abs/min)	Coefficiente de determinación (r ²)	% Tasa de crecimiento (respecto al control)	% de Inhibición
0 (control)	0,0042	0,8707		
1,7	0,0032	0,9055	76,2	23,8
3,3	0,0028	0,9505	66,7	33,3
5,0	0,0022	0,9687	52,4	47,6
6,7	0,0010	0,8948	23,8	76,2
8,3	0,0006	0,9238	14,3	85,7

Figura 2. Reducción de la tasa de crecimiento de *Escherichia coli* (ATCC 25922) en función de la concentración del extracto hidroleucólico de semillas *Passiflora edulis* incorporado en el medio de cultivo.

CONCLUSIONES

El extracto obtenido de las semillas de parchita, presentó un alto contenido de

compuestos fenólicos los cuales tienen un efecto antibacteriano sobre la *E. coli* a todas las concentraciones empleadas. Él mismo fue dosis dependiente, ya que al incrementar la

concentración del extracto la reducción en la concentración celular fue mayor, alcanzando una máxima inhibición de 85,7% cuando se incorporó el extracto a razón 8,3% en el medio de cultivo. El modelo lineal planteado en este trabajo establece una concentración de 10,25% como la CMI.

Estos resultados revelan el alto potencial que tiene este extracto como antibacteriano. Por lo que se recomienda profundizar la investigación en cuanto a la caracterización de su composición, relacionar el contenido y el tipo de fenoles con el efecto inhibitorio sobre ésta y otras cepas bacterianas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ M, ZARELLI V, PAPPANO N, DEBATTISTA N. 2004. Bacteriostatic action of synthetic polyhydroxylated chalcones against *Escherichia coli*. *BIOCELL*. 28(1):31-34.
- BISIGNANO G, TOMAINO A, LO CASCIO R, CRISAFI G, UCCELLA N, SAIJA A. 1999. On the *in-vitro* antimicrobial activity of Oleuropein and Hydroxytyrosol. *J. Pharm. Pharmacol.* 51(8):971-974.
- CABRERA S, SANDOVAL A, LONGAS F. 2014. Potencial antioxidante y antimicrobiano de extractos acuosos e hidroalcohólicos de granadilla (*Passiflora ligularis*). *Acta Agronómica*. 63(3):204-211.
- CARVAJAL L, TURBAY S, ÁLVAREZ L, RODRÍGUEZ A, ÁLVAREZ M, BONILLA K, RESTREPO S, PARRA M. 2014. Propiedades funcionales y nutricionales de seis especies de *Passiflora* (Passifloraceae) del Departamento del Huila, Colombia. *Caldasia*. 36(1):1-15.
- CHINNAM N, DADI P, SABRI S, AHMAD M, KABIR M, AHMAD Z. 2010. Dietary bio-flavonoids inhibit *Escherichia coli* ATP synthase in a differential manner. *Int. J. Biol. Macromol.* 46(5):478-486.
- DE OLIVEIRA A, VALENTIM I, SILVA C, HENRIQUES E, DE BARROS M, MANO C, GOULART M. 2009. Total phenolic content and free radical scavenging activities of methanolic extract powders of tropical fruit residues. *Food Chem.* 115:469-475.
- GADIOLI I, DE CUNHA M, OLIVEIRA M, COSTA A, DE OLIVEIRA L. 2018. A systematic review on phenolic compounds in *Passiflora* plants: Exploring biodiversity for food, nutrition, and popular medicine. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 58(24):785-807.
- HARAGUCHI H, TANIMOTO K, TAMURA Y, MIZUTANI K, KINOSHITA T. 1998. Mode of antibacterial action of retrochalcones from *Glycyrrhiza inflata*. *Phytochemistry*. 48(1):125-129.
- LIM Y, LIM T, TEE J. 2006. Antioxidant properties of guava fruit: comparison with some local fruits. *Sunway Acad. J.* 3(1):9-20.
- LÓPEZ-VARGAS J, FERNÁNDEZ J, PÉREZ A, VIUDA M. 2013. Chemical, physico-chemical, technological, antibacterial and antioxidant properties of dietary fiber poder obtained from yellow passion fruit (*Passiflora edulis* var. *flavicarpa*) co-products. *Food Res. Int.* 51(2):756-763.
- LOUSADA J, COSTA M, NEIVA N, RODRIGUEZ N. 2006. Physical-chemical characterization of tropical fruit by-products for use in animal feed. *Rev. Ciênc. Agron.* 37(1):70-76.
- LUGO L. 2006. Aspectos clave para el cultivo exitoso de la parchita (*Passiflora edulis*). Conferencia en la Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia. Disponible en línea <http://150.187.103.120/revfacagronluz.org.ve/html/Compendio%20Digital/Ronda%20municipal/Conferencia%20Larry%20Lugo.pdf>. (Acceso: 08.07.2018).
- MARTÍNEZ-JAIMES O, ABRAHAM-JUÁREZ M, GÓMEZ-ORTEGA A. 2017. Propiedades fisicoquímicas y nutraceuticas de dos genotipos de maracujá (*Passiflora edulis* var. *flavicarpa*) procedentes de dos regiones de México. *Invest. Desarrollo Cienc. Tec. Alim.* 2(1):249-255.
- MALACRIDA C, JORGE N. 2012. Yellow passion fruit seed oil (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*): Physical and chemical characteristics. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 55(1):127-134.
- MELETTI M, SOARES M, BARNACCI L, PASSOS R. 2005. Melhoramento genético do maracujá: passado e futuro. *En: FALEIRO FG, JUNQUEIRA NTV, BRAGA MF. (Ed.). Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Planaltina: Embrapa Cerrados.* 1:55-78.
- NOGUERA-MACHADO N, OJEDA L, JIMÉNEZ M, KREMISISK M. 2017. Evaluación del potencial antibacteriano de extractos de semillas de cinco frutas tropicales. *Rev. Ven. Cienc.*

- Tecn. Alim. 8(1):033-044.
- NORSHAZILA S, SYED-ZAHIR I, MUSTAPHA-SULEIMAN K, AISYAH M, KAMARUL-RAHIM K. 2010. Antioxidant levels and activities of selected seeds of Malaysian tropical fruits. *Malaysian J. Nutr.* 16(1):149-159.
- OLIVEIRA D, ANGONESEA M, GOMES C, FERREIRA S. 2016. Valorization of passion fruit (*Passiflora edulis* sp.) by-products: Sustainable recovery and biological activities. *J. Supercritical Fluids.* 111(1):55-62.
- OTA M, YOKOYAMA M. 2010. Chemistry of cosmetics. *Comprehensive Natural Products II.* Shiseido, Yokohama, Japan, pp. 317-349.
- PAPPANO N, CENTORBI O, FERRETTI F. 1990. Determinación de la concentración inhibitoria mínima a partir de parámetros cinéticos de crecimiento. *Rev. Microbiol.* 21(1):183-188.
- PLAPER A, GOLOB M, HAFNER I, OBLAK M, SOLMAJER T, JERALA R. 2003. Characterization of quercetin binding site on DNA gyrase. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 306(2):530-536.
- RIBEIRO L, TEIXEIRA E, SILVA N, PINTO I, WILANE R, BRASIL I, GOMES C. 2014. Quantification of bioactive compounds in pulps and by-products of tropical fruits from Brazil. *Food Chem.* 143(1):398-404.
- SABOGAL-PALMA A, CHÁVEZ-MARÍN J, OLIVEROS-GÓMEZ D, MURILLO-PEREA E, MENDEZ-ARTEAGA J. 2016. Funcionalidades biológicas de *Passiflora maliformes* del sur macizo colombiano. *Bioagro.* 28(1):3-12.
- SEIXAS F, FUKUDA D, TURBIANI F, GARCIA P, PETKOWICZ C, JAGADEVAN S, GIMENES M. 2014. Extraction of pectin from passion fruit peel (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*) by microwave-induced heating. *Food Hydrocolloids.* 38(1):186-192.
- SENGUL M, YILDIZ H, GUNGOR N, CETIN B, ESER Z, ERCISLI S. 2009. Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of some medicinal plants. *Pak. J. Pharm. Sci.* 22(1):102-106.
- SINGLETON V, ROSSI J. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. *Am. J. Enol. Vitic.* 16(3):144-158.
- SOONG Y, BARLOW P. 2004. Antioxidant activity and phenolic content of selected fruit seeds. *Food Chem.* 88(3):411-417.
- SOTELO D, CASAS F, CAMELO M. 2010. Borojó (*Borojoa patinoi*): Fuente de polifenoles con actividad antimicrobiana. *VITAE.* 17(3):328-336.
- STEVENS P. 2012. Angiosperm Phylogeny Website. Disponible en línea en: <http://www.mobot.org/mobot/research/apweb/welcome.html> (Acceso: 08.01.2016).
- TSUCHIYA H, IINUMA M. 2000. Reduction of membrane fluidity by antibacterial sophoraflavanone G isolated from *Sophora exigua*. *Phytomedicine.* 7(2):161-165.
- WU D, KONG Y, HAN C, CHEN J, HU L, JIANG H, SHEN X. 2008. D-Alanine:D-alanine ligase as a new target for the flavonoids quercetin and apigenin. *Int. J. Antimicro. Agents.* 32(1):421-426.